

МАИШИЙ-ТУРМУШ СОҲАСИДА СОДИР ЭТИЛАДИГАН ЖИНОЯТЛАРНИНГ ДИНАМИКАСИ

Жумаев Фарруҳ Фармонович

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси мустақил изланувчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18264661>

Бугунги кунда маиший турмуш доирасида содир этиладиган ўта оғир жиноятларни, айниқса қасддан одам ўлдиришни барвақт олдини олиш алоҳида аҳамиятга эга. Бу борада замонавий профилактика механизмларини ишлаб чиқиш ва уларни амалиётга татбиқ этиш долзарб ҳисобланади. Шунингдек, дунёда қасддан одам ўлдириш жиноятининг содир этилишига таъсир этувчи ижтимоий ва психологик омилларни аниқлаш, шу муаммоларни бартараф этиш юзасидан илмий-тадқиқот ишлари фаол амалга оширилмоқда.

Мамлакатимизда ҳам қасддан одам ўлдириш жиноятлари динамикасини таҳлил қилганда маълум тафовутлар кузатилади. Хусусан, ушбу турдаги жиноятлар сони 2021 йилда 422 та, 2022 йилда 356 та, 2023 йилда 351 та ва 2024 йилда 364 тани ташкил этган. Бу кўрсаткичлар қасддан одам ўлдириш жиноятининг маиший турмуш доирасида доимий равишда содир этилиш эҳтимоли мавжудлигини ва унинг олдини олиш бўйича мақсадли чора-тадбирларни такомиллаштириш зарурлигини кўрсатади.

Юқоридаги диаграммада қасддан одам ўлдириш жинояти 2021 йилга нисбатан 2022 йилда 15,6 фоизга камайган бўлсада, 2022 йилга нисбатан 2023 йилда 1,9 фоизга, 2024 йилда 3,6 фоизга кўпайганлигини кузатиш мумкин.

Тадқиқотимизда аниқланган қасддан одам ўлдириш жиноятларининг тақозо этган омиллар нафақат COVID-19 пандемияси ва унинг иқтисодий таъсири балки, маиший турмуш доирасидаги ижтимоий муаммоларнинг ўз вақтида бартараф этилмаганлиги, шунингдек “маиший зўравонлик”нинг ўсиши билан ҳам боғлиқдир.

Тадқиқот давомида пандемия даврида (2021 й.) эълон қилинган карантин оиладаги зўравонликлар сонининг ортишига сабаб бўлгани аниқланди. Шу сабабли ҳам бутун дунё бўйича оилавий-маиший зўравонлик ҳолатлари пандемия даврида бир неча бараварга ошган. Бизнингча, бунга а) жабрланувчи ва тажовузкорнинг бирга бўлиши; б) тажовузкор томонидан жабрланувчи доимий назорат қилиб турилганлиги сабабли, тегишли ташкилот ва идораларга зўрлик ҳолати бўйича хабар бериш имконсизлиги; в)

жабрланувчиларга ёрдам кўрсатиш бўйича махсус марказлар пандемия туфайли жабрланувчиларни қабул қилмаганликлари сабаб бўлган. Францияда карантин сабабли мазкур турдаги жиноятлар ўртача 35%га ошган.

Маиший турмуш соҳасида зўравонлик оқибатида жиноятлар содир этган шахслар ҳақидаги суд архиви материалларини ўрганиш шуни кўрсатмоқдаки, ҳуқуқбузар шахслар томонидан 54,3% ҳолатда қасддан баданга турли даражада шикаст етказиш, 9,1% қасддан одам ўлдириш, 12,5% вояга етмаган шахсни ғайриижтимоий хатти-ҳаракатларга жалб қилиш, 6,1% жинсий эҳтиёжни зўрлик ишлатиб ғайритабiiий усулда қондириш, 5,4% тухмат, 4,7% қийнаш, 2,1% номусга тегиш, 1,0% хавф остида қолдириш, 3,2% ҳақорат қилиш, 1,6% ўзини ўзи ўлдириш даражасига етказиш жиноятлари содир этилган¹.

Қасддан одам ўлдириш жинояти 2021 йилда 40,3 фоизи, 2022 йилда 42,4 фоизи, 2023 йилда 38,8 фоизи, 2024 йилда 78,3 фоизи (уч йилда ўртача хиссаси 49,95 фоиз) рашк ва оила турмуш доирасидаги келишмовчиликлар замирида содир этилган.

2021-2023 йилларда содир этилган қасддан одам ўлдириш жиноятининг сабаблари ўрганилганда: а) 2021 йилда 7таси, 2022 йилда 4 таси, 2023 йилда 5таси, 2024 йилда 8 таси ўч олиш мақсадида; б) 2021 17 таси, 2022 йилда 21 таси, 2023 йилда 32таси, 2024 йилда 25 таси рашқ туфайли; в) 2021 йилда 5 таси, 2022 йилда 10 таси, 2023 йилда 9 таси, 2024 йилда 7 таси мол-мулк талашини оқибатида; г) 2021 йилда 113 таси, 2022 йилда 80 таси, 2023 йилда 64 таси, 2024 йилда 94 таси муросаси келишмаганлиги оқибатида; д) 2021 йилда 28 таси, 2022 йилда 26 таси, 2023 йилда 31 таси, 2024 йилда 18 таси бошқа сабаблар замирида содир этилганлиги аниқланган.

Эркаклар қотиллик қурбонларининг 81 фоизини ташкил қилади. Шу билан бирга, аёллар ўзларининг яқин танишлари (жабрланганларнинг 66 фоизи) ва оила аъзолари (жабрланганларнинг 54 фоизи) кўлидан ўлиш эҳтимоли кўпроқ.

Эркаклар орасида қотиллар ва қотилликда гумон қилинганлар ҳам кўп. Қотилликларда алоқада бўлганларнинг 90 фоизи эркаклар эканлиги тасдиқланган.

Тадқиқот жараёнида қасддан одам ўлдириш жинояти маиший турмуш соҳасида ким томонидан кимларга нисбатан содир этилиши ўрганилди. 2021 йилда 170, 2022 йилда 151та, 2023 йилда 141 та, Шундан:

эри томонидан хотинига 2021 йилда 41,7 фоизи, 2022 йилда 41 фоизи, 2023 йилда 48,2 фоизи, 2024 йилда 53,3 фоизи;

хотини томонидан эрига 2021 йил 7 фоизи, 2022 йил 6,6 фоизи, 2023 йилда 7,8 фоизи, 2024 йилда 3,9 фоизи;

кўшнисига 2021 йилда 4,1 фоизи, 2022 йилда 4,6 фоизи, 2023 йилда 5,7 фоизи, 2024 йилда 0,7 фоизи;

акаси ёки укасига 2021 йилда 7 фоизи та, 2022 йилда 13,9 фоизи, 2023 йилда 7,8 фоизи, 2024 йилда 5,9 фоизи;

қариндошига 2021 йилда 40 фоизи, 2022 йил 33,1 фоизи, 2023 йилда 35,4 фоизи, 2024 йилда 36,2 фоизи;

¹ .Ижтимоий жиҳатдан хавfli аҳволда бўлган оилалар билан ишлашда профилактика инспекторлари ва фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ҳузуридаги жамоат тузилмаларининг ўзаро ҳамкорлиги: Ўқув қўлланма / Р.Рахмонов, А.Муродов, С.Хўжақулов. – Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2014. –Б. 9.

Оилани ажратувчи низолар жанжалларнинг юзага келишига сабаб бўлган муаммо ва ечим, эр-хотиндан бирининг манфаатига қаратилган бўлади. Бундай низоларда бир томон манфаатининг ҳал этилиши кўпинча иккинчи томон манфаатининг бой берилиши ҳисобига амалга ошади². Оилавий муносабалардаги низо ва келишмовчиликлар шахсда ғайриахлоқий хулқ-атвор шаклланишига таъсир кўрсатади³.

Маиший турмуш соҳасида содир этилган қасддан одам ўлдириш жиноятининг 2021 йил 7таси, 2022 йил 7таси, 2023 йилда 2 таси, 2024 йилда 10 таси илгари судланган шахслар томонидан, 2021 йил 1 таси, 2022 йил 7таси, 2023 йилда 3 таси, 2024 йилда 5 таси оила-турмуш доирасида ҳуқуқбузарлик содир этувчи шахслар томонидан, 2021 йил 5та, 2022 йил 5та, 2023 йилда 7 таси, 2024 йилда 3 таси рухий касал шахслар томонидан, 2021 йил 3таси, 2023 йилда 3 таси, 2024 йилда 2 таси ички ишлар органлари профилактик ҳисобида турган бошқа тоифа шахслар томонидан содир этилган.

Тадқиқотларда қасддан одам ўлдириш жиноятини содир этганларнинг 64,8% ишсизлар, 27,6% ишчилар, 5,4% хизматчилар, 2,3% тадбиркорлар эканлиги аниқланган. Бундай жиноятларни содир этганлар ичида давлат хизматчиларининг камлиги, ишчилар салмоғининг кўплигини, шунингдек ижтимоий фойдали меҳнат билан шуғулланмайдиган (ҳеч жойда ишламайдиган, вақтинча ишсиз) шахсларнинг жинойий фаоллиги юқори эканлигини кузатиш мумкин.

Соғлиқни сақлаш муассасалари ҳисобида турган алкоголизм, гиёҳвандлик ва заҳарвандликка чалинган шахслар 2021 йилда 1 та, 2022 йилда 28 та содир этилган.

Маиший турмуш доирасида қасддан одам ўлдириш жиноятни содир этишда жиноятчининг ҳолати ўрганилганда уларнинг 2021 йилда 34 таси, 2022 йилда 28 таси, 2023 йилда 23 таси, 2024 йилда 29таси маст ҳолатда жиноят содир этганлиги аниқланган.

Жиноятларнинг барвақт олдини олишда бу каби жиноятларнинг содир этилиши жойини ўрганиш муҳим ҳисобланади. Чунки жиноят содир этилган жойдан уни фош этиш имконини берувчи далиллар ва бошқа маълумотларни олиш мумкин бўлади. Бундан ташқари барча куч воситаларни айнан жиноят кўпроқ содир этилган жойларга йўналитириш амалиёти ижобий самара бериши илмий ва амалий исботига эга. Қасддан одам улдирилган жойлар бўйича 2021 йилда 170 та, 2022 йилда 151 та, 2023 йилда 141 та, 2024 йилда 152 жиноят учоқлари аниқланган. Жумладан ўрганилган жиноятларнинг: а) 2021 йилда 70 фоизи, 2022 йилда 74,8 фоизи, 2023 йилда 75,8 фоизи 2024 йилда 76,3 фоизи хонадонларда; б) 2021 йилда 2,9 фоизи, 2022 йилда 1,3 фоизи, 2023 йилда 2,1 фоизи, 2024 йилда 2,6 фоизи ётоқхоналарда; в) 2021 йилда 5,2 фоизи, 2022 йилда 5,3 фоизи, 2023 йилда 7,1 фоизи, 2024 йилда 10,5 фоизи жамоат жойларида; г) 2021 йилда 21 фоиз, 2022 йилда 18,5 фоизи, 2023 йилда 14,9 фоизи, 2024 йилда 10,5 фоизи бошқа жойларда содир этилганлиги аниқланди. Ўрганишлар ушбу жиноятнинг асосий қисми (70 фоиздан ортиғи) хонадонларда содир этилганлигини кўрсатмоқда.

² Шомуродов Ғ., Расулова З. Оила энциклопедияси. –Т., 2016. –Б. 251.

³ Тахиров Ф. Ўзбекистон Республикаси қонуни бўйича жинсий жиноятлар учун жавобгарлик муаммолари: юрид. фан. док-ри. дисс-я. –Т., 2007. –Б. 276.

Жиноят ҳуқуқи назариясида жиноят содир этилган вақт оралиғи жиноят содир этиш вақти дейилади. Жиноят содир этиш вақтини аниқлаш эса бу турдаги жиноятларнинг барвақт олдини олишда муҳим аҳамият касб этади. Тадқиқотларда жиноят содир этилган вақтнинг ўзига хос хусиятларини инобатга олган ҳолда профилактик куч ва воситаларни йўналтириш самарадор эканлиги илгари сурилган. Шу нуқтаи назардан, қасддан одам ўлдириш жиноятларнинг 2021 йилда 170 таси, 2022 йилда 151 таси, 2023 йилда 141 таси, 2024 йилда 152 тасининг **содир этилган вақти** таҳлили қилинди. Жумладан,

Соат 06:00 дан 14:00 гача 2021 йилда 31,7 фоизи, 2022 йилда 27,1 фоизи, 2023 йилда 25,5 фоизи, 2024 йилда 28,3 фоизи;

Соат 14:00 дан 24:00 гача 2021 йилда 45,9 фоизи, 2022 йилда 56,9 фоиз, 2023 йилда 53,9 фоиз, 2024 йилда 59,9 фоизи;

Соат 24:00 дан 06:00 гача 2021 йилда 22 фоизи, 2022 йилда 15,9 фоизи, 2023 йилда 26,6 фоизи, 2024 йилда 11,8 фоизи;

Таҳлилларга кўра, сўнги уч йилда мазкур турдаги жиноятларнинг ўртача 54 фоизи соат 14:00 дан 24:00 гача, 28 фоизи соат 06:00 дан 14:00 гача, 19 фоизи соат 24:00 дан 06:00 гача содир этилганлиги аниқланган.

Ўтказилган тадқиқотларга асосланган ҳолда маиший турмуш доирасида қасддан одам ўлдириш бўйича **қуйидаги хулосалар** илмий асослантирилди:

маиший турмуш соҳасида, айниқса оилавий муносабалардаги низо ва келишмовчиликлар, жисмоний тазйиқ, руҳий қийинчиликлар шахсда ғайриахлоқий хулқ-атвор шаклланишига таъсир кўрсатади ҳамда оиладаги маънавий-ахлоқий тарбиянинг заифлаштиради ёки сусайтиради;

оилада маънавий-ахлоқий тарбиянинг заифлиги ёки сустлиги: а) энг аввало ота ёки онанинг маънавий-ахлоқий тарбиясининг пастлиги билан боғлиқ; б) оилада ўсиб келаётган вояга етмаганлар хулқ-атворида салбий хусусиятларнинг шаклланишига олиб келиши; в) низоли криминоген вазиятларни келтириб чиқариши; г) оила аъзолари ўртасида салбий муносабатларнинг юзага келишига ўзининг таъсирини кўрсатади.

Маиший турмуш доирасида қасддан одам ўлдириш жиноятининг барвақт олдини олиш бўйича **қуйидаги хулосалар илмий** асослантирилди:

жиноятларнинг олдини олиш бўйича кўрилаётган амалий ишлар кўламини кенгайтириш, шунингдек низоли оилалар билан ишлаш бўйича “Маҳалла еттилиги” масъулиятини ошириш;

маиший турмуш доирасидаги жиноятларни олдини олиш, унинг ижтимоий йўналишдаги чораларни амалга оширишга масъул бўлган давлат органларининг ҳамкорлигини мувофиқлаштириш механизмини ишлаб чиқиш;

қасддан одам ўлдириш жиноятининг сабабларини шаклланиши тўғрисида психологик ва криминологик билимга эга бўлиши керак бўлган ходимларнинг касбий маҳоратини ошириш;

ички ишлар органларининг ҳар бир бўлинмаси ўз ваколатлари доирасида қотилликларнинг олдини олиш бўйича тадбирларни комплекс тарзда амалга оширишда жиноятнинг минтақавий хусусиятларини, унинг белгиловчи омиллар ва

ривожланиш тенденцияларини таҳлил қилиш асосида аниқ мақсад ва вазифалар, воситалар ва усулларни шакллантириш.

Шундай қилиб, қасддан одам ўлдириш жиноятининг олдини олиш бўйича барча чора-тадбирларни тизимли қўллашгина ушбу жиноятлар сонини камайтиришга ёрдам беради ва қонунга хилоф хатти-ҳаракатларга мойил бўлган шахсларнинг мотивацион соҳасига ижобий таъсир кўрсатади.

Маиший турмуш доирасида ҳуқуқбузарлик содир этган шахснинг ички руҳий дунёқарашини, унинг моддий, маънавий, иқтисодий ва турмуш жараёнидаги эҳтиёжларини, эмоционал иродавий даражасини, ғайриижтимоий хусусиятларини ўрганишга алоҳида эътибор қаратиш ва бу турдаги жиноятларнинг келиб чиқиш сабабларини таҳлил қилиш бугунги куннинг долзарб масалаларидан⁴.

Жамиятда муқаддас ҳисобланувчи, оилавий муносабатларга таҳдид солувчи, уни издан чиқарувчи, фарзандлар тарбиясига салбий таъсир этувчи оила-турмуш доирасидаги ҳуқуқбузарликларни ўрганиш, уни ҳуқуқий жиҳатдан таҳлил қилиш муҳим вазифалардан бири ҳисобланади⁵.

Бироқ шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, мазкур турдаги жиноятларни келтириб чиқарувчи омил сифатида маиший турмуш соҳасидаги маъмурий ҳуқуқбузарликларнинг мазмун-моҳияти ҳамда унинг таркибини ташкил этувчи маиший, иқтисодий ва жисмоний зўрликнинг шакллари алоҳида тартибда ўрганилмаган.

Зеро, жамиятдаги ўзгаришлар оилага таъсирини кўрсатганидек, оиладаги ўзгаришлар жамиятга ҳам ўз таъсирини ўтказади⁶.

Тадқиқотларда айрим мутахассислар маиший турмуш соҳасидаги ҳуқуқбузарликларни мазмун-моҳиятига кўра, қуйидагича таърифлашган:

бирор-бир кишига жисмоний таъсир ўтказиш, қасддан баданга жисмоний куч ишлатиш, инсонга нисбатан шикаст етказиш;

шахсга мажбурий таъсир кўрсатиш, яъни шахснинг устидан зўравонлик

қилиш, унинг ихтиёрига зид бўлган хатти-ҳаракатларни қилишга мажбурлаш;

шахсга руҳий таъсир этиш орқали уни ўзига қарам қилиш ёки бўйсундириш каби ҳолатларни ўз ичига олади⁷.

Юқоридагиларга қисман қўшилиши мумкин. Бироқ, фикримизча маиший турмуш муносабат иштирокчиларининг бир бирига нисбатан жисмоний таъсир ўтказиши, жисмоний куч ишлатиш орқали қасддан баданга шикаст етказиши, шунингдек руҳий ва маънавий тазйиқ ўтказишини тушуниш тўғрироқдир.

⁴ Ғозибеков Т. Маиший турмуш жараёнидаги ҳуқуқбузарликларни олдини олиш ва ҳимоя ордери бериш фаолияти. Ўқув қўлланма. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Малака ошириш институти, 2022. 21 б.

⁵ Умирзаков Б. Оила-турмуш доирасидаги ҳуқуқбузарликларнинг тушунчаси //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2023. – Т. 2. – №. Maxsus son. – С. 166-170.

⁶ Алтмишев Т.Х., Позилжонов А.А., Оила-турмуш доирасидаги ҳуқуқбузарликларни олдидини олишда пробация хизматини роли. file:///C:/Users/i.guruh-01/Downloads/CAJEI+1215.pdf

⁷Ғозибеков Т. Маиший турмуш жараёнидаги ҳуқуқбузарликларни олдини олиш ва ҳимоя ордери бериш фаолияти. Ўқув қўлланма. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Малака ошириш институти, 2022. Б.6.

Жисмоний зўравонликка шапалоқ тортиш, тепиш, турткилаш, мушт билан уриш; зарб билан итариб юбориш; турли ўткир буюм ва нарсаларни отиш; қурол билан хавф солиш ёки яралаш; уйдан чиқишга жисмонан йўл қўймаслик; кечаси ухлашга қўймаслик ва бошқа шу кабиларни киритиш мумкин⁸. Мазкур зўравонликнинг содир этилиш оқибатида етказилган зарарнинг миқдори унинг маъмурий ёки жиноий қилмиш сифатида малакалашга сабаб бўлади. Бу борада жабрланувчига етказилган тан жароҳатининг даражаси инобатга олинади. Ўзига хос томони мутахассиснинг хулосасига асосланилади.

⁸ Пулатова Ш. А., Муродов А. Ш., Зўравонликдан жабрланганлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва зўравонликнинг олдини олиш [Матн] : услубий қўлланма /— Тошкент: Baktria press, 2020. — 11 б.